

GIUDITTA

DE SACCHIS GIOVANNI ANTONIO DETTO PORDENONE

(Pordenone 1484 - Ferrara 1539)

INVENTARIO: 091

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Il dipinto proviene dall'eredità di Olimpia Aldobrandini, elencato nel 1682 nell'inventario dei beni della ricca nobildonna come "Il Ritratto della Donna de sud[dett]o [Tiziano]", descrizione successivamente ripresa nell'elenco fidecommissario ottocentesco ("La Giuditta rappresentante la Moglie di Tiziano, del Tiziano" (Inv. Fid. 1833).

Se la provenienza dell'opera da casa Aldobrandini ha finora messo d'accordo tutta la critica, lo stesso non si può dire sulla sua paternità. Avvicinato, infatti, da Bernard Berenson (1894) a Polidoro Lanzani, tale nome fu scartato sia dal Bernardini (1910) in favore del Savoldo, sia da Adolfo Venturi che, dopo aver pensato ad un artista legato alla scuola di Giorgione (Venturi 1893), nel 1928 (A. Venturi, in *Storia*) parlò del Pordenone, pubblicando contemporaneamente (in *L'Arte* 1928) una *Giuditta* di collezione privata francese, molto simile alla tela Borghese ad eccezione della figura dell'ancella.

Tuttavia, la strada tracciata da Venturi fu scartata qualche anno dopo da Giuseppe Fiocco (1939; Id. 1969) che, muovendo da alcune ingenuità pittoriche, tolse l'opera dal catalogo del friulano avvicinandola a un poco noto Sebastiano Florigerio. Dal canto suo, invece, Roberto Longhi, ripercorrendo la pista frequentata dal Venturi, nel 1928 confermò la paternità al De' Sacchis, datando la tela intorno al 1516, ossia poco dopo l'esecuzione della nota pala del Duomo di Pordenone (*Madonna della Misericordia*, 1515-16). Tale giudizio, ripreso da Paola della Pergola (1955), è stato in seguito accettato da tutta la critica (Lucco 1975; Furlan 1988; C. Stefani in *Galleria Borghese* 2000) e di recente confermato da Kristina Herrmann Fiore (2006).

Un disegno di ubicazione ignota, reso noto nel 1974 da Mauro Lucco, sembra essere una prima idea della nostra *Giuditta*.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- F. W. B. von Ramdohr, *Ueber Malherei und Bildhauerarbeit in Rom für Liebhaber des Schönen in*

- der Kunst*, Leipzig 1787, p. 277;
- P. Caliari, *Paolo Veronese*, Roma 1888, p. 365 n.1;
 - G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 25;
 - A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 79;
 - B. Berenson, *Venetian Painters of the Renaissance*, New York 1894, p. 123;
 - G. Bernardini, *Di alcuni dipinti della R. Galleria Borghese*, in "Rassegna d'Arte", X, 1910, pp. 143-144;
 - R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, pp. 80-86, 185;
 - A. Venturi, *Ancora della biblioteca di Sir Robert Witt*, in "L'Arte", XXXI, 1928, pp. 199-200;
 - A. Venturi, *Storia dell'arte italiana*, IX, *La pittura del Cinquecento...*, Milano 1928, p. 662;
 - A. Spahn, *Palma Vecchio*, Leipzig, p. 132;
 - B. Berenson, *Pitture Italiane del Rinascimento*, Milano 1936, p. 398;
 - G. Fiocco, *Giovan Antonio da Pordenone*, Udine 1939, p. 143;
 - Mostra del Pordenone e della pittura friulana del Rinascimento, catalogo della mostra (Udine, Galleria di Storia ed Arte, 1939), a cura di B. Molajoli, Udine 1939, p. 112;
 - A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 83;
 - P. della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, p. 54;
 - P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 126, n. 228;
 - L. Ferrara, *Galleria Borghese*, Novara 1956, p. 94;
 - B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance - Venetian School*, I, London 1957, p. 145;
 - G. Fiocco, *Giovanni Antonio Pordenone*, Pordenone 1969, I, pp. 143, 145; II tav. 225;
 - M. Lucco, *Pordenone a Venezia*, in "Paragone", XXVI, 1975, p. 23;
 - C. Furlan, *Il Pordenone. L'opera completa*, Milano 1988, p. 336, n. A24;
 - C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 401;
 - K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 34.

English version

JUDITH

DE SACCHIS GIOVANNI ANTONIO CALLED PORDENONE

(Pordenone 1484 - Ferrara 1539)

INVENTORY: 091

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

This painting formed part of the estate of Olimpia Aldobrandini. Indeed in the 1682 inventory of the belongings of the wealthy noblewoman it is listed as 'the portrait of the woman of the above-mentioned [Titian]'. This description was repeated in the 1833 *Inventario Fidecommissario*: 'Judith portrayed as Titian's wife, by Titian'.

While all critics concur that the work comes from the Aldobrandini family, they have shown less agreement on the question of the artist. Bernard Berenson (1894) proposed the name of Polidoro Lanzani, an idea rejected by Bernardini (1910) in favour of Savoldo. For his part, Adolfo Venturi first suggested a painter connected to the school of Giorgione (1893), later making the more specific attribution to Pordenone (in *Storia* 1928); at the same time (in *L'Arte* 1928), this scholar published another Judith preserved in a private collection in France, which is quite similar to the work in question, with the exception of the figure of the servant.

Yet Venturi's proposal did not persuade all subsequent critics. Noting several artistic defects, Giuseppe Fiocco (1939; 1969) could not accept the attribution to Pordenone, suggesting instead the little-known painter Sebastiano Florigerio. Earlier, though, Roberto Longhi (1928) had expressed agreement with Venturi's thesis that the work was in fact by De' Sacchis, dating it to roughly 1516, shortly after the execution of the well-known altarpiece of the Cathedral of Pordenone (*Virgin of Mercy*, 1515-16). This view has been accepted by subsequent critics (Della Pergola 1955; Lucco 1975; Furlan 1988; C. Stefani in *Galleria Borghese* 2000) and confirmed most recently by Kristina Herrmann Fiore (2006).

A drawing in an unknown location, noted by Mauro Lucco in 1974, may represent a preliminary sketch of the Borghese *Judith*.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- F. W. B. von Ramdohr, *Ueber Malherei und Bildhauerarbeit in Rom für Liebhaber des Schönen in der Kunst*, Leipzig 1787, p. 277;
- P. Caliari, *Paolo Veronese*, Roma 1888, p. 365 n.1;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 25;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 79;
- B. Berenson, *Venetian Painters of the Renaissance*, New York 1894, p. 123;
- G. Bernardini, *Di alcuni dipinti della R. Galleria Borghese*, in "Rassegna d'Arte", X, 1910, pp. 143-144;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, pp. 80-86, 185;
- A. Venturi, *Ancora della biblioteca di Sir Robert Witt*, in "L'Arte", XXXI, 1928, pp. 199-200;
- A. Venturi, *Storia dell'arte italiana*, IX, *La pittura del Cinquecento...*, Milano 1928, p. 662;
- A. Spahn, *Palma Vecchio*, Leipzig, p. 132;
- B. Berenson, *Pitture Italiane del Rinascimento*, Milano 1936, p. 398;
- G. Fiocco, *Giovan Antonio da Pordenone*, Udine 1939, p. 143;
- Mostra del Pordenone e della pittura friulana del Rinascimento, catalogo della mostra (Udine, Galleria di Storia ed Arte, 1939), a cura di B. Molajoli, Udine 1939, p. 112;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 83;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, p. 54;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 126, n. 228;
- L. Ferrara, *Galleria Borghese*, Novara 1956, p. 94;
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance - Venetian School*, I, London 1957, p. 145;
- G. Fiocco, *Giovanni Antonio Pordenone*, Pordenone 1969, I, pp. 143, 145; II tav. 225;
- M. Lucco, *Pordenone a Venezia*, in "Paragone", XXVI, 1975, p. 23;
- C. Furlan, *Il Pordenone. L'opera completa*, Milano 1988, p. 336, n. A24;
- C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 401;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 34.

